

**CAUSES OF PEOPLE BEING STRESSED AND THEIR
PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS**

Khudayberdiyev Rahimnazar Xolnazar's son

Termez state University

Student of psychology faculty

Mentor:

Almardonova Salomat Bobonazarovna.

Termez state University

Teacher of psychology faculty

Annatation: One of the main problems of people today is stress. If a person is under stress, his life has no meaning. He is not able to work, and this has a bad effect on his life and health.

Key words: Stress, nerves, life, future, psychology.

Аннация: Одной из главных проблем людей сегодня является стресс. Если человек находится в состоянии стресса, его жизнь не имеет смысла. Он не в состоянии работать, и это плохо сказывается на его жизни и здоровье.

Ключевые слова: стресс, нервы, жизнь, будущее, психология.

Annatsiya: Hoizirgi kundagi asosiy muammolardan biri bo'lgan insonlarning ruhiy muammolardan biri stressdir. Inson agar stressga tushadigan bo'lsa hayotini ma'nosi qolmaydi. Biror ishga qo'l urgisi kelmaydi va bu uning hayoti va sog'lig'iga yomon tasir ko'satadi.

Kalit s'ozlar: Stress, asab, hayot, kelajak, psixologiya.

Stress - bu tashqi ta'sirlarga javoban psixologik va jismoniy zo'riqish holati. Bunga qiyin vaziyatlar, monoton harakatlar va hissiy omillar sabab bo'lishi

mumkin. Stress o'zgaruvchan muhitga moslashishga yordam beradi, ammo salomatlik uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Stress yaxshimi yoki yo'qmi?

Qisqa muddatli bir martalik stress ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rag'batlantirishga javoban organizm uchta gormon ishlab chiqaradi: kortizon, adrenalin, noradrenalin va immunitet tizimining hujayralarini faollashtiradi.

Buning yordamida odam qisqa vaqt ichida: xotira yaxshilanadi, immunitet darajasini oshiradi, to'qimalarning yangilanish tezligi oshadi, intellektual qobiliyatlar faollashadi, asab tizimining chidamliligini oshiradi, sezgi organlarining faoliyati yaxshilanadi.

Agar odam muntazam ravishda stress omiliga duchor bo'lsa, uning barcha organlari va tizimlari qattiq ishlaydi. Natijada, organizm jarayonning uch bosqichidan o'tib, energiyani intensiv ravishda isrof qiladi.

Birinchi bosqich stress omiliga ta'sir qilish vaqtida kuchga kiradi va bir necha daqiqa davom etadi. Undan keyin bir necha soatdan bir necha kungacha davom etadigan ikkinchisi keladi, uning davomida odam muammoni hal qilish yoki vaziyatdan xavfsiz chiqish yo'lini izlaydi.

Agar omil ta'siri davom etsa, organizm moslashish qobiliyatini yo'qotadi va stressorning zararli ta'sirini minimallashtirishni to'xtatadi. Aynan qayg'u bosqichida odam haddan tashqari yukni, psixologik buzilishlarni, somatik kasalliklar belgilarini boshdan kechiradi.

Stress sabablari

Stress omilining tizimli va ruhiy ta'sir turini ajrating. Tizimli turi - organizmning yuqumli kasallik, yallig'lanish, shikastlanish, yorug'lik, yuqori yoki past haroratga bo'lgan munosabati. Aqliy tip - hissiy va ruhiy sohada, keyin biologik darajada namoyon bo'ladi.

Stressning ruhiy sabablariga quyidagilar kiradi: mas'uliyatni oshirish bilan bog'liq kasbiy faoliyat, oiladagi murakkab munosabatlar, nizolar, fobiyalar, muloqotdagi muammolar, boshqa xarakterdagi tahdidlar, hal qilib bo'lmaydigan muammolar, jamoadagi disfunktsional ijtimoiy munosabatlar; qondirilmagan ehtiyojlar, past o'zini-o'zi hurmat qilish, mukammallik;

yashash yoki ish joyini o'zgartirish, monoton faoliyat, ajralish, yaqin kishining o'limi; ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishi;

psixikani tiklash uchun etarli dam olishning etishmasligi;

xavf, vaqt bosimi, ish yukining ortishi, vaziyatning yangiligi yoki uning noaniqligi tufayli yuzaga kelgan psixo-emotsional kuchlanish.

Erkak va ayollarda uzoq muddatli stressning oqibatlari bir xil - depressiya va somatik kasalliklar. Shuning uchun psixofizik stress belgilarini o'z vaqtida qayd etish, uning sabablarini aniqlash va uni bartaraf etish muhimdir.

Stress belgilari

Stress omiliga uzoq vaqt ta'sir qilish butun tanada jiddiy stressni keltirib chiqaradi, insonning umumiy kayfiyati va farovonligini sezilarli darajada yomonlashtiradi.

Stress rivojlanishining umumiy belgilari:

Bosh, bo'yin, elka, orqada mushaklarning kuchlanishi.

Anksiyete kuchayishi.

Eng kichik provokatsiyada asabiylashish

Ishlashning pasayishi.

Depressiya, apatiya.

Uyqu buzilishi.

Ehtiyotsizlik, xotira va diqqatni jamlash qobiliyatining yomonlashishi, fikrlash jarayonlarining tezligini sekinlashtirish.

Surunkali charchoq, pessimizm, jamiyatdan uzoqlashish istagi.

Bosh og'rig'i, tushunarsiz ko'krak og'rig'i.

Ishtahaning buzilishi, ovqat hazm qilish funksiyasining buzilishi.

Ko'pincha odam agressiv odatga ega bo'ladi, masalan, lablarini tishlash, bo'ynini burish, sochlarini to'g'rilash. Qorin bo'shlig'idagi og'riqlar, yurak urishi, qichishish yoki boshqa salbiy ko'rinishlar bilan bezovtalana boshlaydi.

Stress sabablari

Stress uchun juda ko'p sabablar bor. Har bir insonning o'ziga xos organizmi, psixikasi, turmush tarzi bor, shuning uchun bitta va bir xil omil bir odamga umuman ta'sir qilmasligi yoki ozgina ta'sir qilishi mumkin, boshqa odam esa tom ma'noda kasal bo'lib qoladi, masalan, boshqa odam bilan ziddiyat. Eng mashhur sabablar va yoki stress omillari: boshqa odam bilan ziddiyatli vaziyat - ishda, uyda, do'stlar bilan yoki hatto begonalar bilan, janjal; norozilik - tashqi ko'rinishi, atrofidagi odamlar, ishdagi muvaffaqiyat, dunyoda o'zini o'zi anglash, atrof-muhit (uy, ish), turmush darajasi; yashash narxining pastligi, pul etishmasligi, qarzlar;

ta'tilning uzoq vaqt yo'qligi va kundalik ishlardan, hayotdan to'g'ri dam olish;

kam yoki oz miqdordagi ijobiy his-tuyg'ular, o'zgarishlar bilan muntazam hayot;

uzoq muddatli surunkali kasalliklar, ayniqsa tashqi ko'rinishga ta'sir qiladi, shuningdek, qarindoshlarning kasalliklari, ortiqcha vazn, qarindosh yoki shunchaki yaqin yoki tanish odamning o'limi, tanadagi vitamin va minerallarning etishmasligi, hissiy filmlarni yoki aksincha, dahshatli filmlarni tomosha qilish;

jinsiy hayotdagi muammolar, tez-tez qo'rquv, ayniqsa o'limga olib keladigan kasalliklar (saraton), boshqalarning fikri, qarilik, kichik pensiya, yolg'izlik,

haddan tashqari jismoniy faoliyat yoki noqulay atrof-muhit sharoitlari (sovuq, issiqlik, yomg'irli ob-havo, yuqori yoki past atmosfera bosimi);

atrof-muhitning keskin o'zgarishi - boshqa yashash joyiga ko'chib o'tish, ish joylarini o'zgartirish, qattiq musiqa;

odamni bezovta qiladigan yoki bezovta qiladigan boshqa sabablar yoki vaziyatlar.

Stress belgilari

Tananing stressga eng ko'p javob beradigan ba'zilari:

asossiz va tez-tez asabiylashish, g'azablanish, odamning atrofidagi odamlardan, vaziyatdan, dunyodan norozilik;

letargiya, zaiflik, depressiya, passiv munosabat va odamlar bilan, hatto qarindoshlar va do'stlar bilan muloqot qilishni istamaslik, charchoq, hech narsa qilishni istamaslik, uyqusizlik, notinch uyqu, dam olishning mumkin emasligi, asab tizimining, jismoniy tananing doimiy kuchlanishi, qo'rquv, vahima hujumlari;

diqqatning zaif konsentratsiyasi, letargiya, oddiy narsalarni tushunishda qiyinchilik, aqliy qobiliyatlarning pasayishi, xotira muammolari, duduqlanish;

o'ziga va boshqa odamlarga ishonchsizlik, bezovtalik, tez-tez yig'lash va yig'lash istagi, sog'inish, o'ziga achinish, ovqatlanish istagi yo'qligi yoki aksincha,

ovqatlanishni haddan tashqari istash, asabiy tik, bemorning tirmoqlarini tishlash, lablarini tishlash uchun o'ziga xos bo'lmagan istaklar;

haddan tashqari terlash, asabiylashish, ovqat hazm qilish tizimining buzilishi (diareya, ko'ngil aynishi, qusish), terining qichishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yurak urishi, ko'krak qafasidagi noqulaylik, nafas olish muammolari, bo'g'ilish hissi, tana haroratining keskin ko'tarilishi, titroq, uyqusizlik yoki karıncalanma oyoq-qo'llar;

- spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar, chekish, kompyuter o'yinlari va ilgari odamni unchalik qiziqitirmaydigan boshqa narsalarga qiziqish ortishi.

Stressning bosqichlari

Stressning rivojlanishi uch bosqichda sodir bo'ladi:

Mobilizatsiya. Tana stress omiliga tashvish bilan munosabatda bo'ladi va stressga qarshi turish uchun himoya va resurslarni safarbar qiladi.

Qarama-qarshilik. Tana stressli vaziyatga qarshilik ko'rsatadi, odam undan chiqish yo'lini faol ravishda qidiradi.

Charchoqlik. Stress omilining insonga uzoq vaqt ta'siri bilan tana zaiflasha boshlaydi va ikkilamchi tahdidlarga (turli kasalliklar) zaif bo'ladi.

Stress uchun terapiya

Stress davolashni talab qilmaydi, degan ishonch xavfli aldanishdir. Surunkali zo'riqish holati depressiyaga, post-travmatik sindromga, nevrozga, neyrodermatitga, oshqozon-ichak traktining oshqozon yarasi va bronxial astmaga olib kelishi mumkin.

Agar siz hissiy noqulaylikdan xavotirda bo'lsangiz, simptomlarning zo'ravonligi kuchayadi, bundan tashqari, somatik reaksiyalar mavjud, psixoterapevt bilan uchrashuvga yozing. Shifokor stress bosqichini aniqlaydi, ongsiz stress omillarini topishga yordam beradi, jiddiy asoratlardan himoya qiladigan muvaffaqiyatli davolash usulini tanlaydi.

Stressni davolash tamoyillari

Stressni davolash quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: stress omilini olib tashlash (stress omil); fiziologik jarayonlar; tinchlantiruvchi (sedativ) dorilarni qabul qilish; psixologik tuzatish.

Stressning oldini olish

Stress rivojlanishini minimallashtirish uchun siz quyidagi tavsiyalarga e'tibor berishingiz kerak: faol hayot tarzini olib borish;

vitaminlar bilan boyitilgan ovqat iste'mol qiling;

o'zingizga yoqqan ishni topishga harakat qiling;

etarlicha uxlash;

spirtli ichimliklardan voz keching, giyohvand moddalarni iste'mol qilmang;

ochiq havoda ko'proq vaqt o'tkazish, tabiatda dam olish;

kofeindan foydalanishda o'zingizni cheklang (qahva, kuchli qora choy);

muammoga olib keladigan narsalarni (filmlar, musiqa, yangiliklar) ko'rmang yoki tinglamang;

bolangizni kuzatib boring - u nimani o'qiyotganini va tomosha qilayotganini kuzatib boring, uni zo'ravon, o'zga dunyoviy va okklyuziv xarakterdagi ma'lumotlardan cheklang;

tajribangizni ishonchli do'stlaringiz yoki qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring;

Esda tutish kerak: agar siz stressli vaziyatlarni bartaraf etishning iloji yo'q deb hisoblasangiz, mutaxassis psixolog yoki nevrolog yoki psixoterapevt maslahatiga murojaat qilishingiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. R.A.MAVLONOVA

2. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya

3. Z.T.Nishonova,N.G.Kamilova,D.U.Abdullayeva

4. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi M.X.XOLNAZAROVA

5. <https://santeramed.ru/napravleniya/psikhologiya/zabolevaniya/ctress.html>

6. <http://kkb3.ru/patients/medprof/27-stress-prichiny-simptomu-profilaktika>

1. Баранов А.С., Бисько И.А. Информационно-экскурсионная

2. деятельность на предприятиях туризма: учебник / под ред.

Е.И. Богданова. – М.,2012. – С. 9.

3. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes, К.Ю. Мирфайзиева, М.Т.Османов, JournalNX 6 (05), 281-284 3

4. Преподавание языка в ВУЗЕ на современном этапе,К. Ю. Мирфайзиева

5. Инсоният рухий олами , тил ва маданият, 2022г.

6. Смарт –таълим давр талаби, К. Ю. Мирфайзиева, International scientific-practical conference on “CURRENT ISSUES OF BIO, 2022

7. "Роль игровых методов на занятиях русского языка",

8. К. Ю.Мирфайзиева,ТЖЕ - Thematic journal of Education, 40-43 2021

9. R.V. Rustamovna - Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the sustainable development of regions, 2022.Two main phases in identifying the correct structure of the lesson content in virtual classroom

10. Rafieva B. R. The Role of Some Effective Educational Approaches of Flipped Learning in Higher Education , DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR 416,1,2021

11. Rafieva B. R. Teaching Professional Disciplines By Means of a Foreign Language in Higher Education, *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 7, 302-304
12. 15. Rafieva B. R. Essential drawbacks of using multimedia affecting both students and teachers in language teaching classes. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11 (3), 41-43
13. 16. Shukhratovna, Y. N., Togamurotovich, R. J., Tashtanovich, O. M., Erkinovna, T. M., & Ismatovich, G. S. (2019). Integration of new technologies for language learning processes. *Academia Open*, 1(2).
14. Tashtanovich, O. M., & Osomidinovich, M. S. (2021). Methods to Increase the Effectiveness of Teaching Uzbek Language with Digital Linguistic Resources. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 598-601.
15. Mustafo, O., & Gulizebo, A. (2021). USING WEBINARS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 398.
16. Rabbimkulovich, Y. S., Jurakulovich, Y. F., Tashtanovich, O. M., Nasimovich, H. H., & Togamurotovich, R. J. (2020). Comparative analysis of adjectives in English and Uzbek languages. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 40-41.
17. Rabbimkulovich, Y. S., Jurakulovich, Y. F., Tashtanovich, O. M., & Nasimovich, H. H. (2020). Technology of teaching foreign languages on the basis of web applications. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 42-44.
18. YUSUPOVNA, M. K., TASHTANOVICH, O. M., ISMATOVICH, G. S., & TOGAMUROTOVICH, R. J. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes. *JournalNX*, 6(05), 281-284.

19. Toshmatovna, N. G., Daminovna, E. H., Tashtanovich, O. M.,
Tolibovna, H. G., & Tog'amurotovich, R. J. THE DIFFERENCES OF
TECHNICAL WORDS IN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH.

